

INNOVATIVE
ACADEMY

ILM-FAN VA INNOVATSIYA

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ILM-FAN VA INNOVATSIYA»»NOMLI № 4-SONLI ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

«ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI № 4-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INNOVATIVE ACADEMY BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOY-GUMANITAR FANLAR
6. PSIXOLOGIYA FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELITIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	ICHKI VA TASHQI MOTIVATSIYANING TAQQOSLOVIY PSIXOLOGIK TAHLILI <i>Urazbayeva Yulduz Abdullayevna</i>	6
2.	GLABALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARNING SIYOSIY QARASHLARINI RIVOJLANTIRISHDA AJDODLAR MA'NAVIY MEROSINING O'RNI VA RO'LI <i>Inamov Oybek Muhammadalievich</i>	12
3.	КОММУНИКАТИВНО- ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФРАЗЕОВЕРБАЛИЗАТОРОВ КОНЦЕПТА “HEAD/ГОЛОВА/ГЛАВА” В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>Юсупжанова Феруза Курбановна</i>	14
4.	THE ROLE OF THE DOGME METHOD IN DEVELOPING DISCURSIVE COMPETENCE AMONG SENIOR SCHOOL STUDENTS <i>Rustamova Dilobar</i>	16
5.	O'ZBEKISTONDA FUTBOL SOHASINING RIVOJLANISHI <i>Ilyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li</i>	19
6.	FRAZEOLOGIYA FANINING MAXSUS BO'LIMLARI <i>Abdumalikova Dilorom Sobirjon qizi</i>	21
7.	СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЦВЕТОБОЗНАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ <i>Ташланова Нигора Джураевна, Юсубжнова Райёна Баходиржон кизи</i>	24
8.	РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ <i>Ш.Т.Джуманазаров</i>	30
9.	KASBIY O'ZINI ANGLASH VA IDENTIFIKATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI <i>Qurbonova Feruza Maxamatjon qizi</i>	33
10.	9-SINFLARDA “MODDALAR ALMASHINUVI” MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARI <i>Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Komilova Arofatoy kozimjon qizi</i>	36

11.	LINGVISTIK EKSPERTIZA TADQIQOTLARINING MANBASI VA MAQSADI <i>Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o'g'li</i>	39
12.	АЁЛ ХОМИЛАДОРЛИГИ ДАВРИ УРФ-ОДАТЛАРИ (ҚАРШИ ВОҲАСИ МИСОЛИДА) <i>Очилова Холида</i>	41
13.	SHAXS AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH <i>Nazarov Ravshan Nazarovich</i>	47
14.	OLIV TA'LIMDA FAKULTATIV KURSLAR YORDAMIDA TALABALARGA QO'SHIMCHA BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH <i>Mullayeva Shahzodaxon Xayrullo qizi</i>	50
15.	ZAMONAVIY MUHANDISLIK TA'LIMIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARINING AMALIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI <i>Buriyev Akbar Yuldoshevich</i>	52
16.	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QON QARINDOSHLIK KONSEPTINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK IFODASI <i>Uliqova Mavudakhon Sotvoldiyevna</i>	55
17.	O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORI SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLIYATI <i>Abdug'aniyev Abdug'affor</i>	57
18.	THE ETHICS OF USING AI IN EDUCATION: BALANCING INNOVATION AND PRIVACY <i>Tuychibayeva Mehribon</i>	60
19.	СОВРЕМЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДОЛГОНОСИКОВ (CURCULIONIDAE) В ЭКОСИСТЕМАХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЯ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ <i>Отениязов Р.Б.</i>	63
20.	UCHBURCHAKLARNING TURLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI <i>Dinora Sobirova</i>	66

ICHKI VA TASHQI MOTIVATSIYANING TAQQOSLOVIY PSIXOLOGIK TAHLILI

Urazbayeva Yulduz Abdullayevna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun universiteti "Psixologiya va tibbiyot" kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16732805>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi inson faoliyatining asosiy harakatlantiruvchi omillari sifatida namoyon bo'ladigan ichki va tashqi motivatsiya turlari psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Ichki motivatsiyaning shaxsiy qoniqish, o'z-o'zini anglash va o'zini rivojlantirishga yo'naltirilganligi, tashqi motivatsiyaning esa tashqi rag'batlar, mukofot yoki jazoga asoslanganligi chuqur tahlil etiladi. Tezisdagi ushbu motivatsiya turlarining shaxs taraqqiyotiga ta'siri, ularning o'zaro o'xshash va farqli jihatlari, turli yosh davrlarida va ijtimoiy sharoitlarda qanday namoyon bo'lishi ilmiy asosda ko'rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya o'zini anglash va mustaqil qaror qabul qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tashqi motivatsiya esa qisqa muddatli faollikni rag'batlantirishda samaralidir. Shu boisdan, tezisdagi o'quv-tarbiya jarayonida ushbu ikki turdagi motivatsiyadan samarali foydalanish bo'yicha psixologik tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'zlar: Ichki motivatsiya, tashqi motivatsiya, psixologik tahlil, shaxs rivojlanishi, rag'bat, ichki ehtiyojlar, tashqi omillar, motivatsion strategiya, o'zini anglash, faollik.

Kirish.

Inson faoliyati, intilishi va hayotda muvaffaqiyatga erishishining asosi — bu ichki va tashqi motivlar asosida shakllanadigan motivatsiyadir. Har bir insonning maqsad sari intilishi, tanlov qilishdagi qarorlarining sababi va faoliyatda davomiylikni ta'minlovchi kuch — bu shaxsni ichkaridan yoki tashqaridan rag'batlantiruvchi omillardir. Motivatsiya tushunchasi nafaqat psixologiyada, balki ta'lim, mehnat, boshqaruv, sport, hatto san'at sohasida ham asosiy tushunchalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi zamonaviy jamiyatda insonning ichki dunyosi bilan tashqi ta'sirlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlar, shaxsiy o'sish va rivojlanish masalalarini chuqur anglash zarurati yanada ortib bormoqda.

Ichki motivatsiya — bu shaxsning o'z qiziqishi, ehtiyoji, ichki ehtirolari va o'zini anglashga intilishi natijasida yuzaga keladigan kuchdir. Bunday motivatsiya insonni o'z ustida ishlashga, o'z-o'zini rag'batlantirishga va faollikni ichki ehtiyojlar asosida davom ettirishga undaydi. Tashqi motivatsiya esa, aksincha, tashqi omillar — mukofot, ijtimoiy maqom, maqtov yoki jazoga asoslangan turki sifatida maydonga chiqadi. U insonni tashqi rag'bat yoki bosim tufayli harakat qilishga undaydi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, ichki va tashqi motivatsiyaning

shaxs psixologik holatiga, ijtimoiy moslashuviga va ijtimoiy samaradorligiga ko'rsatadigan ta'siri bugungi kunda psixologik tadqiqotlarning markaziy yo'nalishiga aylanmoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimi, mehnat samaradorligi va shaxsiy hayotdagi qaror qabul qilish jarayonlarida bu ikki turdagi motivatsiyaning o'rni va ahamiyatini anglash, ulardan oqilona foydalanish psixologlar oldida muhim ilmiy va amaliy vazifa sifatida turibdi. Shu boisdan, ushbu tezisda ichki va tashqi motivatsiyaning psixologik xususiyatlari, ularning o'xshash va farqli jihatlari, shaxs taraqqiyotiga ta'siri va ular o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash yo'llari chuqur tahlil qilinadi. Mazkur yondashuv nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliy psixologiyada qo'llanish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Taqqosloviy psixologik tahlil:

Motivatsiya – bu insonning harakatga kelishiga sabab bo'luvchi ichki va tashqi omillarning psixologik tizimidir. Motivatsiyaning ikki asosiy shakli — ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya psixologiyada eng ko'p o'rganilgan va amaliyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlardan biridir. Ularning psixologik xususiyatlarini taqqoslab tahlil qilish, shaxs rivojlanishidagi har ikki omilning o'rnini aniqlashga yordam beradi.

Faoliyat manbai va rag'batlantirish xarakteri bo'yicha farqlari.

Ichki motivatsiya insonning o'z qiziqishlari, ichki ehtiyojlari, bilim olishga bo'lgan ichki intilishi asosida yuzaga keladi. Masalan, bir talaba fanlarni bilishga bo'lgan ishtiyoq bilan o'qisa — bu ichki motivatsiyaning ifodasidir. Tashqi motivatsiyada esa asosiy turtki tashqi mukofotlar — baho, maqto'v, moddiy rag'bat yoki ijtimoiy bosim bo'ladi. Bu holda, o'sha talaba faqat yuqori baho olish yoki ota-onasining talabini bajarish uchun o'qiydi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya odatda barqaror, mustahkam va uzoq muddatli faoliyatni ta'minlaydi. Chunki bu motivatsiya shaxsning o'ziga xos qadriyatlariga bog'liq bo'ladi. Tashqi motivatsiya esa ko'proq vaqtinchalik, sharoitga bog'liq bo'lib, tashqi rag'batlar yo'qolganida insonning faoliyati pasayadi yoki butunlay to'xtashi mumkin. Bu holat "rivojlanishga to'siq bo'luvchi" tashqi motivatsiya deb nomlanadi.

Ichki motivatsiyaga ega insonlar o'z-o'zini anglash, ijodkorlik, mustaqil qaror qabul qilish, o'zini boshqarish kabi kompetensiyalarga ega bo'ladilar. Bu esa ularni hayotda muvoffaqiyatli shaxs sifatida shakllantiradi. Tashqi motivatsiya esa ko'pincha insonni muayyan norma yoki talab asosida harakat qilishga majbur qiladi, shaxsiy mustaqillikni cheklashi mumkin. Bu holat insonning ichki dunyosida ziddiyatlarni yuzaga keltirishi, motivatsion stresslarga olib kelishi mumkin.

O'quvchilarda yoki xodimlarda ichki motivatsiyaning kuchli bo'lishi ularning

o‘z ishiga mas’uliyat bilan yondashishiga, ilg‘or fikrlashiga va yangiliklarni tez o‘zlashtirishiga olib keladi. Tashqi motivatsiya esa qisqa muddatda natijaga erishish uchun samarali bo‘lishi mumkin, lekin u uzoq muddatli rivojlanish va mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishda yetarli bo‘lmaydi. Zamonaviy psixologiyada ichki va tashqi motivatsiyani qarama-qarshi emas, balki bir-birini to‘ldiruvchi kuchlar sifatida ko‘rish yondashuvi mavjud. Dastlab tashqi motivatsiya orqali boshlangan faoliyat, vaqt o‘tishi bilan ichki motivatsiyaga aylanishi mumkin. Shu bois ta’lim, ishlab chiqarish yoki tarbiya jarayonida bu ikki turdagi motivatsiyani uyg‘unlashtirish, shaxsni ichki motivga yo‘naltirish muhim vazifa sanaladi.

Ilmiy manbalar tahlili:

E. L. Detsiy va R. M. Rayanning o‘z-o‘zini aniqlash nazariyasi (Self-Determination Theory). Bu nazariyaga ko‘ra, ichki motivatsiya shaxsning psixologik ehtiyojlari – avtonomiya, kompetensiya va bog‘lanish orqali shakllanadi. Detsiy va Rayanning fikricha, o‘z ichki motivatsiyasi kuchli bo‘lgan shaxslar o‘zini baxtli, mustaqil va barqaror his qiladi.

A. Maslou – ehtiyojlar ierarxiyasi nazariyasi - Maslou ehtiyojlarning bevosita motivatsiyaga ta’sirini aniqlagan. Uning modeliga ko‘ra, odam dastlab fiziologik va xavfsizlik ehtiyojlarini (ko‘pincha tashqi motivlar bilan bog‘liq), keyin esa ijtimoiy va o‘zini anglash ehtiyojlarini (ichki motivlar) qondiradi.

G‘arbiy Yevropa va AQShda olib borilgan zamonaviy tadqiqotlar (Deci & Ryan, 2000–2020 yillar oralig‘ida): ularning ilgari surgan yangi tadqiqotlarida ichki motivatsiyaga ega insonlar yuqori akademik, mehnat samaradorligi, psixologik sog‘lomlik va innovatsion faoliyatda yetakchi bo‘lishi aniqlangan.

Statistik tahlil (ilmiy tadqiqotlar asosida):

Amerika Psixologlar Assotsiatsiyasi (APA, 2020) ma’lumotlariga ko‘ra, ichki motivatsiyaga ega o‘quvchilarning 74% i o‘zlashtirish darajasi yuqori bo‘lgan, tashqi motivatsiyaga tayanuvchilarda esa bu ko‘rsatkich 51% ni tashkil qilgan. Gallup Institute (2022) tomonidan 142 davlatda o‘tkazilgan ishchi motivatsiyasi bo‘yicha so‘rovda:

32% xodimlar o‘z ishida ichki motivatsiya bilan harakat qilishini bildirgan.

53% xodimlar esa faqat tashqi rag‘bat (maosh, lavozim, maqtov) tufayli ishlayotganini tan olgan.

15% xodimlar motivatsiyasiz deb baholangan.

O‘zbekiston Milliy universiteti psixologiya kafedrasida (2021 yilda o‘tkazilgan ilmiy amaliy tadqiqotlar) asosida:

500 nafar talabalar orasida ichki motivatsiyasi kuchli bo‘lganlarning 67% i yuqori o‘zlashtirish ko‘rsatkichiga ega.

Tashqi motivatsiyasi kuchli talabalar orasida darsdan charchash, passivlik

holatlari 2 baravar ko'p kuzatilgan.

Psixolog A. Jalolov (2023) tomonidan O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyani qo'llab-quvvatlovchi muhitda o'qiyotgan talabalar innovatsion faoliyatda ko'proq ishtirok etgan (taxminan 60%), tashqi motivatsiyaga tayanayotganlar esa ko'proq passiv ijrochi sifatida qolgan. Tahlillardan ko'rinib turibdiki, ichki motivatsiya shaxsiy rivojlanish, ijodkorlik va psixologik barqarorlikni ta'minlashda asosiy omildir. Tashqi motivatsiya esa qisqa muddatli samaradorlikni oshirishi mumkin, biroq u mustaqil qaror qabul qilish va barqaror faoliyat uchun yetarli emas. Shuning uchun ta'lim, mehnat va tarbiya tizimlarida ichki motivatsiyani shakllantirishga ustuvor e'tibor qaratish zarur.

Muhokama:

Zamonaviy psixologiyada motivatsiya inson faoliyatining asosiy drayveri sifatida qaraladi. Biroq motivatsiyaning qayerdan kelib chiqishi — ichkaridanmi yoki tashqaridanmi — degan masala hali-hamon dolzarbligini yo'qotgani yo'q. Ushbu muhokama ichki va tashqi motivatsiyaning shaxs rivojiga, ijtimoiy munosabatlariga va faoliyatining samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur tahlil etishga qaratilgan. Avvalo, ichki motivatsiyaning mohiyatiga nazar tashlaylik. Bu turdagi motivatsiya insonning ichki ehtiyojlari, o'z-o'zini anglash, shaxsiy yutuqlarga erishish va qoniqish hissi bilan bog'liq. Masalan, bir o'qituvchi o'z fanini bolalarga yetkazishdan zavq oladi — bu ichki motivatsiyadir. U hech qanday tashqi mukofotsiz ham harakat qiladi, chunki bu faoliyat uning ichki qadriyatlariga mos keladi. Bunday holatda inson faolligi mustahkam, o'zini oqlovchi va ijodiy bo'ladi. Ichki motivatsiya insonda erkinlik, mustaqillik va o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni shakllantiradi. Bu esa shaxsning sog'lom psixologik rivojiga asos yaratadi.

Aksincha, tashqi motivatsiya insonni tashqi omillar — mukofot, jazodan qo'rqish, ijtimoiy bosim yoki raqobat kabi tashqi kuchlar orqali harakatga keltiradi. Misol uchun, o'quvchi faqat ota-onasining nazorati yoki yuqori baho uchun dars qilsa, bu tashqi motivatsiyadir. Bunday rag'bat bir qarashda foydali ko'rinsa-da, uzoq muddatli faoliyat uchun barqaror poydevor bo'la olmaydi. Sababi, tashqi rag'batlar yo'q bo'lib qolganida insonning faoliyati so'nishi, hatto tushkunlik holatlari kuzatilishi mumkin. Shunga qaramay, hayotda faqat ichki yoki faqat tashqi motivatsiyaga tayanish yetarli emas. Ularning bir-birini to'ldiruvchi funksiyasi mavjud. Ayniqsa, o'quvchilar, yosh mutaxassislar yoki yangi faoliyat boshlayotgan shaxslar uchun dastlab tashqi motivatsiya turtki bo'lishi mumkin. Tizimli yondashuv orqali esa bu tashqi motivlar ichki motivatsiyaga aylantirilsa, shaxs mustaqil, mas'uliyatli va o'zini anglaydigan inson sifatida shakllanadi. Psixologiya fanida bu holatni “internalizatsiya” deb ataladi — tashqi motivlar

shaxs ongiga singib, ichki qadriyatga aylanadi.

Muhokama davomida savol tug‘iladi: nima uchun ba’zi odamlar faqat tashqi motivatsiya bilan harakat qiladi? Bu holat asosan tarbiya, ijtimoiy muhit va ta’lim tizimiga bog‘liq. Agar bola doimo baho, jazolash yoki solishtirish orqali boshqarilsa, u o‘z hayotini tashqi talablar asosida qurishga o‘rganadi. Bu esa mustaqil fikrlash, ijodkorlik va ichki qoniqish tuyg‘usining zaiflashishiga olib keladi. Aksincha, bolalikdan ichki motivatsiya qo‘llab-quvvatlansa — masalan, savol berishga, tanqidiy fikrlashga, o‘z qiziqishini izlab topishga rag‘batlantirilsa — shaxs hayotda mustahkam, maqsadga intiluvchan va moslashuvchan bo‘lib shakllanadi. Shuningdek, mehnat muhitida ham motivatsiya turi muhim rol o‘ynaydi. Masalan, ichki motivatsiya bilan ishlaydigan xodimlar ko‘pincha o‘z ishiga mehr qo‘ygan, tashabbuskor, yangilikka ochiq bo‘ladi. Tashqi motivatsiyaga tayanuvchilar esa mukofot yoki jazoga qarab ish faoliyatini belgilaydi, bu esa barqarorlikka to‘sqinlik qiladi. Shuning uchun zamonaviy tashkilotlar ichki motivatsiyani rivojlantirishga qaratilgan muhit yaratishga intilmoqda — ya’ni o‘zini namoyon qilish, ijodkorlik va fikr bildirishga erkinlik beruvchi madaniyatni targ‘ib qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, motivatsiyaning ichki va tashqi turlarini qarama-qarshi kuchlar emas, balki shaxs rivojlanishida muvozanatli ishlashi lozim bo‘lgan omillar sifatida ko‘rish lozim. Ichki motivatsiya asosida shakllangan harakatlar shaxsni uzoq muddatli muvaffaqiyatga olib boradi, tashqi motivatsiya esa ushbu yo‘lni boshlashda zarur bo‘lgan turtki sifatida xizmat qiladi. Psixologik yondashuv shuni ko‘rsatadiki, insonni to‘laqonli rag‘batlantirish uchun ushbu ikki turdagi motivatsiyani uyg‘unlashtirish strategiyasi eng maqbul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Деци Э. Л., Райан Р. М. Внутренняя мотивация и самоопределение в человеческом поведении. — СПб.: Речь, 2008. — 480 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. — М.: Эксмо, 2016. — 352 с.
3. Скиннер Б. Поведение организмов. — М.: Изд-во АСТ, 2013. — 320 с.
4. Ryan R. M., Deci E. L. Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. — New York: Guilford Press, 2017. — 756 p.
5. Jalolov A. Psixologiyada motivatsiya nazariyalari: nazariy va amaliy yondashuvlar // Pedagogik mahorat. — 2023. — №4. — В. 44–49.
6. Американская психологическая ассоциация (АРА). Отчет по мотивации студентов колледжа. — Вашингтон, 2020. — Режим доступа: <https://www.apa.org> (kun: 2025-07-15).
7. Gallup Global Workplace Report 2022. — URL: <https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global->

workplace.aspx (kun: 2025-07-20).

8. Ўзбекистон Миллий университети психология кафедраси илмий тадқиқот хисоботи. — Тошкент, 2021. — 65 б.
9. Назарова Н.Р. Мотивация: назарий асослари ва психодиагностикаси. — Тошкент: Фан, 2019. — 168 б.
10. Алимов Ш.Ш. Инсон фаолиятида мотивациянинг ўрни ва аҳамияти // Олий таълимда психология. — 2022. — №2(18). — Б. 101–106.